

Sentidos de aprendizagem em disputa na BNCC: análise do Caderno de Orientação Curricular de Macaé

Naicon de Souza Brinco⁴⁴⁶

Doutorando em História Social no PPGHS/UERJ

Orientação: Maria Aparecida da Silva Cabral

Introdução

O presente texto é um recorte da pesquisa de doutorado em desenvolvimento intitulada “Sentidos de aprendizagem em História em tempos de incertezas”. No artigo em tela, analisamos os sentidos de aprendizagem nos anos finais do Ensino Fundamental (EF) no Caderno de Orientação Curricular da cidade de Macaé (COC), município da região norte fluminense do estado do Rio de Janeiro. Utilizamos a análise dialógica do discurso (BAKHTIN, 2006; FARACO, 2009), considerando que, especialmente na atividade docente e discente, os significados e sentidos do currículo são subjetivados e adentram um sistema de relações no interior da cultura escolar, em consonância com a teoria da atividade proposta por Leontiev (2021) e do cotidiano de Certeau (CERTEAU, 2014).

O COC, versão de 2023, é um documento de 252 páginas elaborado como currículo da rede municipal. Após a introdução, que apresenta seus referenciais teóricos e metodológicos e um tópico que discute o ensino fundamental e suas fases, o documento organiza as disciplinas por área, mantendo as especificidades de cada uma. Na área de ciências humanas, encontram-se História e Geografia. Em História, há uma organização curricular que distribui, em uma tabela, Unidades Temáticas, Objetos de Conhecimento (OC) e habilidades, entre as páginas 234 e 244. São os mesmos OC e habilidades da BNCC, distribuídas por bimestre. Por isso, neste texto, em um primeiro momento, direcionamos o olhar para a BNCC, especialmente para as competências, habilidades e os OC. Em seguida, analisamos o COC de Macaé. Por fim, discutimos resultados e possibilidades de pesquisa a serem trilhados.

A BNCC nos anos finais do Ensino Fundamental

⁴⁴⁶ Discente de doutorado do Programa de Pós-Graduação em História Social da UERJ, ingresso no ano de 2022, sob orientação da Dra. Maria Cabral.

Em sua apresentação, a BNCC se propõe a ser uma peça central na aprendizagem de qualidade em todo território nacional. Consideramos que esta escolha de palavras em um documento discutido por mais de 05 anos, já está dotada da ideologia que o atravessa, deixando implícito a intencionalidade de ser um objeto-eixo que move o mecanismo que gera aprendizagem – enquanto objeto de qualidade e eficiência, dentro de uma lógica que faz o país avançar. São propostas 10 competências gerais e aprendizagens essenciais que, segundo o documento, dialogam com projetos de vida e com a continuidade de estudo, com a primazia do saber fazer.

Em nossas análises, nos aproximamos dos resultados discutidos por Maria Lima (SANTOS, 2020b) em sua investigação que explorou os sentidos do significante diversidade na BNCC dos anos iniciais do ensino fundamental. A autora diferenciou a interculturalidade crítica – que propõe uma intervenção na estrutura colonialista e dialoga com uma educação que prima pela emancipação dos sujeitos com formação integral – da interculturalidade funcional – no qual há a adequação ao sistema capitalista sem alterar as estruturas de poder. De forma que o conceito de interculturalidade, ao ser apropriado em uma perspectiva neoliberal, funcione dentro da lógica socioeconômica e da estrutura política que mantêm a hegemonia do capital como lastro para as práticas sociais, inclusive a educativa. Respondendo a pressão de pautas de movimentos sociais relacionadas à diversidade, a estratégia passou da negação de conflitos raciais, por exemplo, para o esvaziamento do protagonismo de movimentos sociais dos grupos historicamente subalternizados.

Nesta perspectiva, consideramos que os OC e as habilidades propostas pela BNCC navegam principalmente entre o multiculturalismo liberal e o multiculturalismo conservador⁴⁴⁷. Visto que há inclusão de sujeitos historicamente subalternizados, sem

⁴⁴⁷ “O multiculturalismo conservador defenderia o projeto de se construir uma cultura comum, em que os grupos étnicos são reduzidos a ‘acréscimos’ em relação à cultura dominante (McLaren, 1997, p. 115)[...] O multiculturalismo humanista liberal reconhecera a igualdade intelectual-cognitiva entre etnias e grupos, entendendo que somente por intermédio de reformas que melhorassem as condições de vida dessa população seria possível torná-la competitiva economicamente no modelo social vigente (McLaren, 1997, p. 119). Já a tendência do multiculturalismo liberal mais progressista consistiria em essencializar as diferenças culturais (existiria um modo de ser exclusivamente feminino, uma identidade negra integrada e assim por diante), desprezando o fato de que elas são construídas historicamente e que existem, por assim dizer, ‘diferenças dentro das diferenças’ (McLaren, 1997, p. 120). Quanto ao multiculturalismo crítico, Peter McLaren compreende que as representações de raça, classe e gênero, por exemplo, são resultado das lutas sociais mais amplas sobre significações. Não se deveria enfatizar somente o jogo textual, os eufemismos, mas colocar em questão as relações de poder envolvidas na construção histórica das diferenças e desigualdades, desnaturalizando-as, de forma a oportunizar resistências (McLaren, 1997, p. 123). [...] Entendemos que se as diferenças não se reduzem às questões de classes sociais, mas também não podem ser vistas como deslocadas destas, então as etnias, as culturas consideradas diferentes/minorias, nunca são as mais poderosas economicamente” (OLIVEIRA; RAMOS; CAINELLI, 2018, p. 66,67).

alterar as relações econômicas e de poder (BRINCO, 2023), no qual, por vezes, tais grupos aparecem como acréscimo à matriz cultural predominante.

Na disciplina História, para os anos finais do ensino fundamental, a BNCC pauta a aprendizagem a partir de 03 práticas que nomeia de básicas⁴⁴⁸ relacionadas a conteúdos, procedimentos e análises históricas. Anuncia, na parte introdutória, a narrativa que será construída no decorrer do ensino fundamental: a de fatos importantes da História do Ocidente. O eixo de estudo se dá a partir dos continentes americano, africano e europeu, com olhar direcionado especialmente para a economia política em que o Sul Global⁴⁴⁹ é narrado da perspectiva colonialista.

O COC nos anos finais do Ensino Fundamental

O COC se propõe como documento norteador para os profissionais da rede pública municipal de educação de Macaé, em constante revisão e aberto à contestação. Declara ter como pilares a BNCC e documentos legais norteadores da Educação Básica – LDB e DCN (Resolução CNE/CEB nº 4/2010), além de referências à conferência Nacional de Educação – CONAE (2014) e ao Plano Nacional de Educação (PNE 2014 – 2024).

Segundo o próprio documento, durante sua elaboração as escolas municipais participaram no processo de revisão curricular. Enquanto docente da rede municipal, participei de reuniões pedagógicas onde, divididos por disciplinas, discutimos e escrevemos contribuições, que eram entregues a direção da unidade escolar e encaminhadas a Secretaria de Educação.

Como objetivo, há a proposta de ser parte da política municipal de assegurar o direito à aprendizagem com equidade, excelência, valorização das diferenças e respeito à dignidade humana em uma escola “plural, inclusiva, comprometida com a formação integral e cidadã dos indivíduos” (2023, p. 6). Na autoria, o documento sinaliza colaboradores técnicos da secretaria de educação, professores orientadores pedagógicos e professores especialistas das unidades escolares. Termos relacionados à autonomia, criatividade e criticidade para exercício pleno da cidadania são centrais na introdução, junto a construção da identidade, ética e humanismo. É ainda ressaltado o

⁴⁴⁸ (i) identificar eventos considerados relevantes na História do ocidente junto a cronologia e mapas, (ii) identificar, compreender e refletir junto a registros de memória e documentos e (iii) reconhecer e interpretar diferentes versões de um fenômeno.

⁴⁴⁹ “Na minha concepção, o Sul não designa um espaço geográfico. Designa um espaço-tempo político, social e cultural. É a metáfora do sofrimento humano injusto causado pela exploração capitalista, pela discriminação racial e pela discriminação sexual” (SANTOS, 2020a, p. 147, 148).

desenvolvimento integral, preparação para a vida, para o trabalho e para a cidadania. Em processos educacionais que progressivamente os estudantes se constituam como protagonistas aptos a construir uma sociedade com justiça, igualdade, democracia, responsabilidade, inclusão, sustentabilidade e solidariedade.

Apresenta discussão sobre o currículo como um campo de lutas, que reflete as demandas do presente e as intenções do futuro que se deseja construir enquanto sociedade. Construção coletiva atravessada por finalidades e sujeitos diversos, que têm como ponto de partida a problematização das práticas educativas e as necessidades sociais. Localiza seu entendimento de escola como uma instituição democrática e dialógica, com repetidas referências a Paulo Freire e as DCN.

Apresenta como princípio norteador o direito à educação, o que consideramos ser parte da intencionalidade do documento de marcar suas diferenças da BNCC - que centraliza o direito à aprendizagem. Ao discutir o sentido de educação assegurado enquanto direito, há o uso de uma série de conceitos, sem defini-los, como por exemplo, equidade e excelência. Aborda a relevância do combate à evasão escolar e o incentivo à frequência dos estudantes, operando com o termo permanência com sucesso.

O termo inclusão, no decorrer do documento, é acompanhado por diferentes palavras, ora inclusão social, respeito à diversidade, valorização da diferença, combate à exclusão, e acesso a bens culturais e sociais. O termo direito à aprendizagem é acompanhado de equidade, com a ideia implícita de que ambos estão intrinsecamente relacionados na formação integral dos estudantes, afetando diversos âmbitos dos sujeitos: cognitivo, social, emocional, físico e cultural. A permanência com sucesso, portanto, está atrelada à formação integral do aluno, no qual a aprendizagem é parte da educação.

Ao tratar do desenvolvimento integral, centraliza o processo de educação no discente, com o entendimento de que a aprendizagem deve dialogar com os interesses e com as necessidades dos estudantes. O conceito de diversidade é atrelado à diversidade cultural, religiosa, étnica, racial, sexual e de gênero. Portanto, compreendemos que tais temas, postos como parte da formação integral, são parte de uma educação que prepara os sujeitos para intervir na sociedade. Consideramos isso uma complexificação e aprofundamento das expectativas de aprendizagem apresentadas na BNCC, enquanto parte do direito à educação.

A ideia de aprendizagem interessante e significativa para os alunos é utilizada junto a construção de aprendizagens essenciais que possam ser mobilizadas em diversos contextos sociais. Na discussão sobre as habilidades e competências é citado a teoria de

aprendizagem de Perrenoud (2001) junto a Bonotto e Felicetti (2014) e ao relatório Delors⁴⁵⁰ (DELORS et al., 1998) como referencial teórico para fundamentar suas expectativas de aprendizagem, focadas na resolução de situações-problema que dialogam com as vivências dos discentes.

A necessidade de dialogar com os saberes prévios dos estudantes, no planejamento de práticas de ensino de forma interdisciplinar, é indicada como requisito para uma educação integral que supere desigualdades sociais, visto ser o público prioritário e majoritário de alunos da rede municipal de classes “menos favorecidas”⁴⁵¹. Na discussão sobre concepções de ensino e de aprendizagem, há críticas à educação bancária e uma defesa da perspectiva da construção do conhecimento, a partir do verbo ensino e do verbo aprender, enquanto processos interligados. Sobre as expectativas de aprendizagem, o COC elege três eixos: factuais, procedimentais e constituição da cidadania.

Apesar de nosso enfoque não ser a análise do sentido de ensino no COC, consideramos relevante citar que há um subtópico direcionado à formação docente, discutindo o papel social, a necessidade de engajamento e desenvolvimento de competências dos professores. Dialoga com a perspectiva de Tardif (2012) acerca dos saberes docentes e com a legislação (Decreto nº 8.752/2016 da Política Nacional de Formação de Profissionais da Educação Básica) ao defender a corresponsabilidade entre docentes da rede municipal, universidades e secretaria de educação. Nesta discussão, emerge uma voz social que se afasta da pedagogia de competências para dialogar com Nóvoa (1997) ao abordar o ensino a partir de práticas educativas que se constituam por processos reflexivos e colaborativos, de forma dialógica, e objetivam a transformação da realidade do contexto em que os alunos estão inseridos. Tratando a atuação docente como práxis ação-reflexão-ação, em que a escola também é considerada como espaço de formação. Quando, junto a tal discussão, ressurge a abordagem da pedagogia de

⁴⁵⁰ “Em 1996 foi publicado pela UNESCO, o relatório da comissão internacional presidida por Jacques Delors, que durante o período de 1993 a 1996 trabalhou na elaboração de diretrizes para a educação mundial para o próximo século. Esse relatório foi publicado no Brasil em 1998 (DELORS, 1998), com apoio do Ministério da Educação e com apresentação assinada pelo ministro Paulo Renato Souza. Por certo que tal detalhe está longe de ser secundário, o que pode ser notado pelo objetivo expresso pelo próprio ministro: Delors contribuirá para o processo em que, de modo especial, se empenha o Ministério da Educação, qual seja, o de repensar a educação brasileira (in DELORS, 1998, p. 10). [...] Não é difícil constatar que tanto o relatório Jacques Delors como o mencionado capítulo dos PCN procuram, ao longo de todo o texto, um equilíbrio entre a formação do indivíduo como cidadão, pessoa moral, e sua formação como alguém apto a lutar por um lugar ao sol na desesperada competição entre os indivíduos, característica da sociedade capitalista em geral e acentuada nos dias de hoje. Os dois documentos esforçam-se por buscar a conciliação entre cidadania e competitividade. O resultado não poderia ser outro: textos ambíguos, repletos de contradições e inconsistentes do ponto de vista teórico” (NEWTON, 2001, p. 69, 94).

⁴⁵¹ Terminologia utilizada pelo próprio documento.

competências, o vocabulário se altera, e as palavras escolhidas para compor o discurso se deslocam para construções holísticas e professores aptos a se atualizar e lidar com inovações pedagógicas.

Acerca dos meios de avaliação da aprendizagem, é proposto a processual, com avaliações formativas, cumulativas, diagnósticas, somativas e auto avaliativas. A partir da ótica da construção de conhecimento pelo aluno, no qual o docente utiliza como material de análise os sentidos que os estudantes desenvolveram a partir dos conteúdos propostos. Trata o processo de avaliar e “dar notas” como distintos, no qual a avaliação não se torne um meio de exclusão nem um fim em si mesmo, mas uma etapa da aprendizagem que pode contribuir no desenvolvimento de estratégias de ensino. Consideramos que a ação docente, nesta discussão, é apresentada de forma protagonista, junto aos discentes, não havendo concorrência, mas sim ação conjunta no fortalecimento de ambos.

A disciplina História, nos anos finais do ensino fundamental, é discutida inicialmente junto a Geografia enquanto área das ciências humanas, que é norteadada, no documento, por valores para formação social. A aprendizagem faz parte de uma educação que forma agentes transformadores da realidade. A relação entre as ciências humanas e a preparação para o mercado de trabalho é realizada por meio dos verbos compreender, interpretar e fazer, no âmbito dos direitos e deveres do trabalhador, aplicação de técnicas, postura ética profissional e respeito à diversidade. Consideramos que o COC, nesta discussão, apresenta uma práxis reflexiva com desenvolvimento da consciência crítica. Discutindo ainda a sociedade enquanto construída a partir de bases eurocentradas, patriarcais e escravocratas, junto a críticas a processos colonizadores e seus impactos entre povos indígenas e afrodescendentes⁴⁵².

Ao tratar especificamente da História, há a historicização da disciplina, em que se apresenta diversas vertentes que se consolidaram no decorrer dos séculos XIX ao XXI. Ao explicitar o posicionamento acerca dos objetivos de ensinar História, discute-se sobre as dificuldades de compatibilizar uma base curricular de nível nacional, com a realidade e especificidades locais e regionais. Estão presentes no documento críticas à abordagem cronológica, positivista, eurocêntrica, sudestina e à tradição quadripartite adotada pela BNCC, nomeando sua abordagem como um retrocesso para o ensino de História. O COC propõe, aos docentes, que seja feito o possível, dentro das aulas, para privilegiar outras

⁴⁵² Utilizamos as nomeações do próprio COC.

abordagens, que englobam particularidades, singularidades, diversidades e acolham diferenças.

Os objetivos de aprendizagem são mediados pelos conceitos de democracia, agenciamento, direitos humanos, sustentabilidade ambiental, justiça, solidariedade, dignidade, produção social e identidade.

Os objetos de conhecimento e as habilidades são as mesmas da BNCC, distribuídas por bimestre. No Gráfico 1 e na Tabela 1 apresentamos as habilidades por ano de escolaridade:

Gráfico 1: Habilidades de História nos anos finais do EF no COC.

Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 2: Habilidades de História nos anos finais do EF no COC.

Habilidades	6º ano	7º ano	8º ano	9º ano	Total
Analisar	5	6	7	10	28
Aplicar			1		1
Associar	1				1
Caracterizar	2	1	2	3	8
Comparar		1		1	2
Conceituar	1				1
Conhecer	1		2		3
Descrever	3	3		5	11
Diferenciar	1				1
Discutir	2	2	5	10	19
Estabelecer relações causais			1		1
Explicar	1	1	2	1	5
Formular			1		1
Identificar	7	7	14	15	43
Reconhecer			1		1
Relacionar		1	3	6	10
Contextualizar			3	2	5
Avaliar			2	3	5
Compreender				3	3
Indicar		1			1
Total	24	23	44	59	150

Fonte: Elaborada pelo autor.

Discussão

O contexto sócio-histórico brasileiro em que a BNCC foi homologada (dezembro de 2017) apresenta o fenômeno de conceitos que expressam intervenções na realidade social, por vezes, serem apropriados pela lógica neoliberal, para referenciar discursos do chamado empreendedorismo de si, da meritocracia e da educação enquanto treinamento para atendimento do mercado (BRINCO, 2023). No entanto, consideramos que a aprendizagem proposta na BNCC, pode ser também utilizada por professores para práticas de ensino que visem a compreensão de mundo e a leitura da realidade, com reflexões sobre direitos humanos, relações de trabalho, meio ambiente, dentre outros.

Porém, existe o risco de a BNCC ser utilizada para referenciar materiais didáticos, documentos curriculares públicos ou de sistemas particulares de ensino que reproduzam a perspectiva da interculturalidade funcional, em que o multiculturalismo aparece em seu caráter conservador/liberal. Essa é uma possibilidade histórica, especialmente

considerando a intensa participação de grandes corporações de financiamento privado na escrita e aprovação da BNCC⁴⁵³.

Ao analisarmos a progressão de habilidades relacionadas a conteúdos factuais, processuais e conceituais, observamos uma aproximação com a linha da psicologia cognitivista. Em que há progressão de habilidades mais simples para as mais complexas, privilegiando inicialmente processos mais individualizados, como identificar e descrever, e avançando para habilidades que envolvam maior abstração de pensamento, interações entre mais de um objeto de análise e com outros sujeitos, como discutir e elaborar relações entre diferentes processos históricos e criação de hipóteses, especialmente nos dois anos finais.

Apesar de cada habilidade mobilizar de forma implícita teorias da Educação e da História, estas permanecem sem as aproximações discutidas pelas pesquisas no ensino de História⁴⁵⁴. Não há, por exemplo, habilidades relacionadas à produção de *sentido histórico* (este termo é citado uma vez no sexto ano, em relação ao sentido das cronologias). Narrar, ou narrativa, termo que tem atravessado o ensino de História em diferentes perspectivas, inclusive na Linguagem e na Didática da História (BRINCO, 2024), também não consta nas habilidades ou nos objetos de conhecimento⁴⁵⁵. Tendo predominância a atividade de identificar em todos os anos de escolaridade, o que nos faz questionar se a principal ação a ser desenvolvida dentro de uma aula de História, proposta pela BNCC, seria a de identificar fenômenos, características, locais e datas.

⁴⁵³ Em sua pesquisa de doutorado Pinheiro (2018, p. 195-198) identificou a participação da Instituto Unibanco, a Fundação Lemann, Fundação Itaú Social e Instituto Ayrton Senna além dos mantenedores como DPASCHOAL, Fundação Bradesco, Itaú Social, Itaú BBA, Fundação Telefônica/VIVO, Grupo Gerdau [...], dentre outros.

⁴⁵⁴ A partir da análise que realizamos das pesquisas sobre aprendizagem no ensino de História nos anais do Encontro Nacional Perspectivas do Ensino de História e do Encontro Nacional de Pesquisadores do Ensino de História entre os anos de 1988 e 2020 e dos artigos da Revista História Hoje entre 2012 e 2020 (BRINCO, 2024).

⁴⁵⁵ Defendemos, em diálogo com os estudos de Ricoeur (2010), que narrar é a forma típica da escrita da ciência histórica, algo que consideramos uma potência também na construção do conhecimento histórico escolar (BRINCO; CABRAL, 2020). Nesse sentido, entendemos ser necessário alguns cuidados, visto que tanto o autor implicado da narrativa de ficção quanto o da narrativa histórica apresentam a característica da pretensão de verdade na constituição da narrativa. Porém a narrativa histórica opera com a representância do passado – no qual a materialidade encontrada nas fontes interdita a ficção e torna possível ao historiador dizer algo de sensato sobre o passado (Ricoeur, 2010, p. 239). Ou, na perspectiva de Bakhtin, às ciências humanas podem ter a busca da verdade como ideia reguladora, um horizonte de pesquisa (BAKHTIN, 1997). Para o professor de História, essa abordagem amplia as habilidades previstas na BNCC, como identificar e descrever, ao incluir a ação do aluno narrar, algo que também requer um processo de aprendizagem, conforme constatamos em pesquisa com estudantes do 6º ano do fundamental. No qual a narrativa se mostrou também uma importante mediação na construção do conhecimento histórico escolar, especialmente na aprendizagem de temporalidade e na diferenciação entre pretensão de verdade do autor implicado da narrativa histórica e da ficção, entre outros aspectos (BRINCO, 2021).

Apesar da BNCC não explicitar suas fundamentações teóricas, o que encontramos na disciplina História foi uma transposição didática de uma historiografia eurocentrada que reforça narrativas com pretensões de serem únicas, apesar de algumas inserções interculturais. O Sul Global, de forma geral, aparece de maneira fragmentária, na linha progressiva da matriz cultural selecionada pela BNCC. Nas propostas de habilidades a serem desenvolvidas, o discurso implícito dialoga com a psicologia cognitiva e o interacionismo, no desenvolvimento de habilidades de forma progressiva, padronizada e cronológica em etapas escolares (série), do mais simples para o mais complexo, de acordo com a maturidade no desenvolvimento do cérebro (maturação biológica) e o cognitivo (habilidades de pensamento). A chamada distorção idade-série (no qual a maturidade biológica do cérebro não corresponde à expectativa de habilidades de pensamento do discente) tem como proposta de resolução a possibilidade de turmas de aceleração.

Ao analisarmos a teoria de competências mobilizada pela BNCC como seu eixo central, pela perspectiva de análise da pedagogia libertadora, consideramos que ela integra estratégias de dominação ideológica e aceitação alienada de um sistema de exploração. A interculturalidade ocorre a partir da perspectiva da responsabilidade individualista, flexibilidade e meritocracia, termos recorrentes nos discursos neoliberais, que posicionam a escola como espaço útil ao atendimento de demandas do mercado (BRINCO; CABRAL, 2020). O que consideramos culminar no fenômeno discutido por Freire (1987, p. 22,32,43) acerca da alienação, que afeta a consciência dos oprimidos para torná-las “consciências hospedeiras” dos opressores, na reprodução de padrões e tentativas de imitação, em contraste com a educação libertadora, que busca a autonomia e liberdade através de uma práxis reflexiva e transformadora.

Apesar de Paulo Freire estar tecendo uma crítica a educação bancária ao discutir a alienação, consideramos que uma prática libertadora ainda se mantém relevante em um contexto de expansão da pedagogia de competências, que visa o treinamento de alunos para resolver problemas, e de competências socioemocionais, que buscam a conformação dos sujeitos com as condições socioeconômicas vigentes. Nesse sentido, consideramos que a busca de hegemonia discursiva do capital realiza a apropriação do social, esvaziando-os de seus sentidos transformativos (BRINCO, 2023), com o reconhecimento da existência de conflitos e sua integração na manutenção do sistema econômico. Portanto, a BNCC vem a substituir a educação bancária na formação de uma sociedade hierarquizada e atravessada por diversos tipos de desigualdades.

A apropriação de conceitos como autonomia e liberdade pelo utilitarismo neoliberal os veste de uma roupagem progressista ou inovadora, na reinvenção de sistemas ideológicos de manutenção das relações materiais existentes. Ao utilizar importantes categorias de análises para explicar a totalidade da realidade material, a BNCC pode vir a ocultar as tensões de classe da realidade social brasileira e resultar na elaboração de mitos com aparência acadêmica, nos quais o combate a diversas formas de preconceitos poderia ocorrer omitindo questões estruturais de desigualdade socioeconômica⁴⁵⁶. Nesse sentido, propõe-se, nos OC e nas habilidades, uma igualdade a partir da inclusão de outras culturas em uma matriz cultural e econômica considerada como eixo das sociedades mundiais.

O COC apresenta-se como um documento colaborativo e atravessado por diferentes vozes sociais. Isso se evidencia no documento, que tece contundentes críticas à BNCC, e discute, em maioria, a partir de uma perspectiva de escola divergente ao documento nacional. Ao centralizar o direito à educação e a especificar como formação integral, evidencia suas intencionalidades, incentivando docentes a ressignificarem, na disciplina História, os OC e habilidades presentes na BNCC.

Nos anos finais do ensino fundamental, relaciona o conceito de aprendizagem aos conceitos de lúdico e progressão, de forma consonante com a base nacional. No entanto, com referências às DCN, enuncia um posicionamento distinto no tratamento de competências: na construção discursiva na página 20, por exemplo, argumenta que as competências derivam da aprendizagem dos conteúdos e das interações no espaço escolar, e não o inverso, centralizando implicitamente as interações entre os diversos sujeitos envolvidos no processo educativo. Nesse contexto, há primazia pela reflexão conceitual e metodológica para uma prática de ensino que seja significativa e dotada de sentido para os discentes.

Compreendemos que o discurso implícito deste documento é atravessado pelo construtivismo, no qual os alunos protagonizam a construção de seus conhecimentos. Utiliza os pressupostos dos saberes prévios, na perspectiva de Freire, das zonas de desenvolvimento defendidas por Vigotski, além do cognitivismo de Ausubel – da ancoragem do conhecimento em subsunções na construção de sentido. Equilibra-se entre pedagogias críticas, especialmente a libertadora referenciada em Paulo Freire, e o

⁴⁵⁶ Nesse sentido, no 9º ano, a BNCC de História incluiu um maior número de sujeitos coletivos historicamente subalternizados e movimentos sociais. No entanto, é também neste ano de escolaridade, que em uma mesma habilidade terrorismo e imigração são tratados juntos.

atravessamento pontual da voz social que prima pelo atendimento às demandas de mercado, na perspectiva de a escola existir em função deste.

O COC, diferente da BNCC, não promove o apagamento do ensino e do professor, operando com a centralidade de ambos junto aos estudantes e ao processo de aprendizagem, em enunciados em que, junto aos sujeitos, estão os verbos de seu agir: professor que ensina e aprende, estudante que aprende e ensina. O incentivo aos professores para tratar de sujeitos coletivos, movimentos sociais, questões de gênero, de classe e raça, dentre outras categorias de análise, apresenta uma perspectiva de educação diferente da BNCC, enquanto formação integral dos sujeitos, descolando-se, da função da escola como centro de treinamento de trabalhadores dóceis. O que é observado em enunciados que primam pelo aluno enquanto agente transformador da realidade social, com formação que possibilite a superação das desigualdades sociais.

O posicionamento crítico e o incentivo que os professores ressignifiquem os OC e as habilidades no cotidiano escolar abrem possibilidades de atuação dos docentes com respaldo no documento orientador das práticas educativas do município. As desigualdades socioeconômicas e as tensões de classe são evidenciadas nas discussões do COC, junto a outras formas de opressão a serem combatidas, abordando de maneira entrelaçada a realidade material dos estudantes da rede municipal. Em 2023, isso foi evidenciado em ações da Secretaria de Educação, como a Feira de Literatura e Cultura que reuniu *stands* de diversas livrarias e editoras, onde os estudantes da rede pública municipal recebiam *vouchers* para comprar livros de sua escolha, garantindo acesso a bens culturais conforme proposto pelo COC. Em 2024, o evento “Por uma educação antirracista” recebeu Djamila Ribeiro como palestrante, aberto ao público em geral, e foram distribuídos para os docentes o livro “Pequeno Manual Antirracista”. Além disso, políticas públicas como cartão educação, no qual as famílias de estudantes de escolas municipais recebem R\$1000,00, em duas parcelas, para compra de uniforme e material escolar, refletem as proposições do COC enquanto norteador da rede pública municipal.

A epígrafe nas páginas iniciais do COC sintetiza a atuação que propõe aos professores em relação aos OC e habilidades da BNCC:

‘O currículo não é um veículo que transporta algo a ser transmitido e absorvido, mas sim um lugar em que, ativamente, em meio a tensões, se produz e se reproduz cultura. Currículo refere-se, portanto, a criação, recriação, contestação e transgressão.’ Moreira e Silva (Macaé, 2013, p. 4)

Referências:

- BAKHTIN, Mikhail (Volochínov). *Marxismo e filosofia da linguagem*. São Paulo: Hucitec, 2006.
- BAKHTIN, Mikhail. *Estética da criação verbal*. 2º ed. São Paulo, SP: Martins Fontes, 1997.
- BONOTTO, Gabriele; FELICETTI, Vera Lucia. Habilidades e competências na prática docente: perspectivas a partir de situações-problema. *Educação Por Escrito*, v. 5, n. 1, p. 17–29, 26 jun. 2014.
- BRINCO, Naicon de Souza; CABRAL, Maria Aparecida da Silva. Ensino de História, aprendizagem significativa e a atuação do professor: desafios do tempo presente. *Revista História Hoje*, v. 9, n. 18, p. 55–76, 23 dez. 2020.
- BRINCO, Naicon de Souza. Ensino de história na educação básica e a expansão do capital imperialismo no ciberespaço. *Revista TransVersos*, n. 27, p. 70–91, 10 maio 2023.
- BRINCO, Naicon de Souza. Sentidos de aprendizagem em História: disputas, encontros e possibilidades. In: SILVA, Ana Paula Barcelos Ribeiro (org.). *Anais do XI Seminário Interno do Programa de Pós-graduação em História Social: Experiências e saberes: história, Política, tecnologias e resistências*. São Gonçalo, RJ: UERJ/FFP, 2024.
- BRINCO, Naicon de Souza. Ensino de história na educação básica: narrativas sobre a ocupação do território a partir da experiência histórica romana e o tempo presente. In: MOTTA, Márcia Maria Menendes (Org.). *Anais do 31º Simpósio Nacional de História [livro eletrônico]: história, verdade e tecnologia*. São Paulo: ANPUH-Brasil, 2021, p. 1–13
- CERTEAU, Michel. *A invenção do cotidiano: 1. Artes de fazer*. 22. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014.
- DELORS, Jacques et al. *Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI*. Educação um tesouro a descobrir, v. 6, 1996.
- FARACO, C. A. *Linguagem & Diálogo. Ideias Linguísticas do Círculo de Bakhtin*. 1ª edição ed. São Paulo, SP: Parábola Editorial, 2009.
- LEONTIEV, Alexei Nikolaevich. *Atividade. Consciência. Personalidade*. Bauru, SP: Mireveja, 2021.
- NEWTON, Duarte. *Vigotski e o “aprender a aprender”: crítica às apropriações neoliberais e pós-modernas da teoria vigotskiana*. Campinas, SP: Autores Associados, 2001.
- NÓVOA, A. Formação de professores e a profissão docente. Em: NÓVOA, A. (Ed.). *Os professores e a sua formação*. Lisboa, Portugal: Dom Quixote, 1997. p. 15–34.
- OLIVEIRA, Sandra Regina Ferreira; RAMOS, Marcia Elisa Tete; CAINELLI, Marlene Rosa. As sociedades indígenas nos livros didáticos de História: entre avanços, lacunas e desafios. *Revista História Hoje*, v. 7, n. 14, p. 63–85, 12 jul. 2018.
- PERRENOUD, Philippe. *Ensinar: agir na urgência, decidir na incerteza: saberes e competências em uma profissão complexa*. Porto Alegre, RS: Artmed Editora, 2001.
- PINHEIRO, Dalessandro de Oliveira. *O movimento “Todos pela educação”: o público, o privado e a disputa de projetos educacionais no Brasil*. 2018. Tese de Doutorado. Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2018.
- SANTOS, Boaventura de Souza. *A Cruel Pedagogia do Vírus*. Coimbra, Portugal: Almedina, 2020a.
- SANTOS, Maria Aparecida Lima dos; RIBEIRO, Suzana Lopes Salgado; ONÓRIO, Wanessa Odorico. Ensino de História na Base Nacional Comum Curricular (BNCC): sentidos de diversidade nos anos iniciais. *Revista on line de Política e Gestão Educacional*, p. 961–978, 2020b.
- TARDIF, M. *Saberes docentes e formação profissional*. Petrópolis, RJ: Editora Vozes Limitada, 2012.

Fontes:

- BRASIL. *Base Nacional Comum Curricular (BNCC)*. Brasília, DF: MEC, 2018.
- MACAÉ, Prefeitura Municipal (Org.). *Caderno de Orientação Curricular anos finais do ensino fundamental*. Macaé, RJ: Prefeitura Municipal de Macaé, 2023.